

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOİY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOYISHKORONA ISTE’MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрийгитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOİY MUHOFAZA VA HAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содикова Ш.М., Эрийгитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA’LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOİY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрйигитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Vyatkina Yu.A.

L.N.Gumilyov nomidagi Yevroosiyo milliy universiteti doktoranti

Burakanova G.M.

L.N.Gumilyov nomidagi Yevroosiyo milliy universiteti professor, s.f.d.

Axmedova F.M.

M.Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti falsafa doktori (PhD)

e-mail: farihon72@mail.ru

INTERNET VA IJTIMOY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOYISHKORONA ISTE'MOLINING QIYOSIY TAHLILI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183074>

ANNOTATSIYA

Maqolada ijtimoiy tarmoqlar davrida namoyish iste'molini amalga oshirish bo'yicha o'z sotsiologik tadqiqotlarimiz tahlili va natijalari keltirilgan. Tadqiqot ob'ekti Qozog'istonlik va O'zbekistonlik yoshlarning namoyishkorona iste'moli va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi o'rtasidagi bevosita bog'liqlik aniqlandi. Tadqiqot materiallari Internet haqiqatining asosiy stimullarini va yoshlarning ularga bo'lgan munosabatini ko'rib chiqishga imkon beradi. Yoshlarning xulq-atvorida aks yetadigan ijtimoiy tarmoqlarda ishtirok yetishning global tendensiyasi ko'rsatilgan. O'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, yoshlar muhitida oqilona iste'mol madaniyatini shakllantirishning istiqbolli yo'nalishlari berilgan.

Kalit so'zlar: ko'zga tashlanadigan iste'mol, yoshlar, ijtimoiy tarmoqlar, internetga qaramlik.

Вяткина Ю.А.

Докторант Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

Бураканова Г.М.

доктор социологических наук, профессор Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

Ахмедова Ф.М.

доктор философии по социологическим наукам (PhD) Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека
e-mail: farihon72@mail.ru

СТРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕМОНСТРАТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ СТРАН В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

В статье приведены анализ и результаты собственного социологического исследования о реализации демонстративного потребления в эпоху социальных сетей. Объектом исследования являлась казахстанская и узбекистанская студенческая молодежь. Выявлена прямая зависимость между демонстративным потреблением и использованием социальных сетей молодыми казахстанцами и узбекистанцами. Материалы исследования позволяют рассмотреть основные стимулы и раздражители интернет реальности и реакцию молодежи на них. Показана мировая тенденция роста вовлеченности в социальные сети, которая отражается на поведении молодежи. По итогам проведенных исследований определены перспективные направления формирования культуры разумного потребления в молодежной среде.

Ключевые слова: демонстративное потребление, молодежь, социальные сети, интернет-зависимость.

Vyatkina Yu.A.
doctoral student

Eurasian National University. L.N. Gumilyov

Burakanova G.M.

doctor of sociological sciences, professor

Eurasian National University. L.N. Gumilyov

Akhmedova F.M.

Doctor of Philosophy in Sociological Sciences (PhD)

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

e-mail: farihon72@mail.ru

COMPARATIVE ANALYSIS OF DEMONSTRATIVE CONSUMPTION OF YOUTH IN COUNTRIES IN THE AGE OF THE INTERNET AND SOCIAL NETWORKS**ANNOTATION**

The article presents the analysis and results of our own sociological research on the implementation of demonstrative consumption in the era of social networks. The object of the study was Kazakh and Uzbek student youth. A direct relationship between conspicuous consumption and the use of social networks by young Kazakhs and Uzbeks has been revealed. The research materials allow us to consider the main stimuli and stimuli of Internet reality and the reaction of young people to them. The global trend of increasing involvement in social networks, which is reflected in the behavior of young people, is shown. Based on the results of the conducted research, promising directions for the formation of a culture of reasonable consumption among young people have been identified.

Keywords: conspicuous consumption, youth, social networks, internet addiction.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы стремительный рост цифровизации и социальных сетей кардинально изменил то, как молодые люди участвуют в демонстративном потреблении. Платформы социальных сетей, такие как Instagram и TikTok, стали для молодых людей мощными инструментами демонстрации своего имущества, опыта и образа жизни своим сверстникам и подписчикам. Публикации постов и статусов под заголовками (с хэштегами) – #OOTD (наряд дня), #завтрак, #каникулы и многие другие стали обычным явлением, отражая желание создать тщательно подобранный образ самого себя в Интернете.

Растущая распространенность демонстративного потребления среди молодежи вызывает беспокойство по поводу его потенциальных негативных последствий, особенно в отношении интернет-зависимости. Исследования показали, что использование платформ социальных сетей для демонстративного потребления может способствовать развитию проблемного использования Интернета и зависимости, что может оказать пагубное

воздействие на психическое здоровье молодых людей, успеваемость в учебе и общее благополучие.

Несмотря на эти опасения, ситуация с демонстративным потреблением среди молодежи продолжает развиваться сложным образом и имеет нюансы в зависимости от внешних влияний. Некоторые молодые люди начинают сопротивляться давлению постоянно демонстрировать свою жизнь онлайн, и выбирают аутентичность и индивидуальность. Тем не менее, влияние социальных сетей и желание соответствовать своим сверстникам означают, что демонстративное потребление остается мощной силой, формирующей молодежную культуру в эпоху цифровых технологий.

Согласно данным креативного агентства «We Are Social» и сервиса для SMM «Hootsuite» опубликованным в ежегодном глобальном исследовании состояния цифровой сферы (Digital 2022 Global Overview Report) 62,5% мирового населения используют интернет – число пользователей за 2021 год увеличилось на 192 млн (4%) и составляет 4,95 млрд. человек. Количество пользователей социальных сетей выросло более чем на 10% и насчитывает 4,62 млрд — это 58,4% от общей численности населения мира. Таким образом, за последние 10 лет число пользователей соцсетей увеличилось в 3,1 раза [1].

За последнее десятилетие в США, Южной Корее, Китае и ряде европейских стран были проведены многочисленные социологические исследования, подтверждающие связь между демонстративным потреблением молодежи и интернет-зависимостью, в том числе от социальных сетей.

МЕТОДОЛОГИЯ.

Так, исследование, проведенное Парк Дж., и Ли Х. (2014) и опубликованное в статье «Роль сайтов социальных сетей во взаимосвязи между материализмом и зависимостью от социальных сетей: концептуальная основа и направления исследований», показало, что использование социальных сетей положительно ассоциируется у молодых людей с материализмом и стремлением к статусу. Авторы предположили, что эти отношения были продиктованы желанием проецировать определенный образ жизни на других людей на платформах социальных сетей, что, в свою очередь, привело к росту потребления и зависимости [2].

Исследование Элхай Дж. и др., опубликованное в журнале «Поведенческие зависимости», показало, что молодые люди, которые занимались демонстративным потреблением, например, размещали фотографии или обновления о своих покупках или впечатлениях в социальных сетях, с большей вероятностью проявляли симптомы интернет-зависимости [3].

В исследовании «Демонстративное потребительское поведение и использование социальных сетей: Межнациональное исследование молодежи» (2018), опубликованном в Journal of Marketing Communications, изучалась взаимосвязь между демонстративным потребительским поведением и использованием социальных сетей среди молодежи в США, Великобритании и Китае. Результаты показали, что более высокий уровень демонстративного потребительского поведения был связан с более широким использованием социальных сетей во всех трех странах, но взаимосвязь была наиболее сильной в Китае [4].

В целом, проведенные исследования показывают, что существует тесная связь между демонстративным потреблением молодежи и интернет-зависимостью, особенно в контексте использования социальных сетей. Это явление обусловлено целым рядом факторов, включая желание проецировать определенный образ жизни на других, постоянный источник стимулов и раздражителей, предоставляемый платформами социальных сетей, а также повсеместное распространение смартфонов и других мобильных устройств. Поскольку социальные сети играют все более центральную роль в жизни молодых людей, исследователям и представителям государственной власти важно понимать тенденции и взаимосвязь между использованием социальных сетей и демонстративным потреблением, чтобы разработать эффективные стратегии по пропаганде разумного потребления и профилактики интернет-зависимости.

В Казахстане по данной над темой демонстративного потребления работают Алимбекова Г.Т., Камал А.М и др., но исследований по-прежнему мало, чтобы охватить все социальные проявления демонстративного потребления, и следовательно данная проблема заслуживает пристального внимания исследователей и детального изучения. А в Узбекистане данную тематику исследовали Сайфназаров И., Муминов А., Гаффарова Г., Мавлянова Н., Шермухамедова А., Рахимова Ш., Бурхонов Х. и др.

Демонстративное потребление в данных странах имеет свои уникальные черты и является неотъемлемой частью культурного кода страны. Оно выражается в различных традициях, таких как пышные свадебные торжества, дорогие подарки родственникам невесты и жениха и других проявлениях. Казахстанская молодежь воспринимает эти традиции с детства, но с другой стороны, существует идеология потребления, которая пропагандируется бизнесом, в особенности крупными транснациональными корпорациями. Это приводит к комбинации традиционного демонстративного потребления с западным демонстративным потреблением, которое проявляется не только в пышных торжествах, но и в покупке брендовых и модных вещей, гаджетов, посещении модных мест досуга и отдыха, с демонстрацией всего этого в социальных сетях.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в 2020 году в Казахстане, доля интернет-пользователей в возрасте от 6 до 74 лет составила 88,2%. Для сравнения в 2011 году этот показатель составлял всего 51,3% [5].

Наибольшее количество интернет-пользователей зафиксировано в городе Астана (94,5%), Карагандиской области (93,1%), Павлодарской области (93,0%), Туркестанской (92,5%) и городе Алматы (91,8%) [5].

Число интернет-пользователей в декабре 2022 года в Узбекистане превысило 31 млн человек (+13,97%). Из них, по данным Мининфокома, 29,5 млн составляют мобильные пользователи (+16,6%). Для сравнения, в конце 2021 года по стране насчитывалось 27,2 млн пользователей интернета и 25,3 млн мобильных абонентов. В 2020 году по Узбекистану их было 22 млн и 19 млн соответственно (рис 1.)

Рисунок 1. Количество интернет пользователей в Узбекистане [6]

Согласно Национальному докладу «Молодежь Казахстана – 2022» мониторинг молодежного пространства демонстрирует превалирование традиционных ценностей, с другой стороны, в эпоху глобальной цифровизации также кардинально меняется восприятие мира, представленного многообразием информационных реальностей. Потребление разнообразной информации способствует формированию новых ценностей и интересов, к

примеру, перформативности. Сегодня социальные сети способствовали тому, что практически каждый молодой человек хочет быть видимым и видеть других [8, 13].

На сегодняшний день более чем на 90 процентов населения являются абонентами мобильной связи. Тогда как, более 85% имеют доступ к интернет связям. (рисунок 2)

Рисунок 2. Общее количество абонентов мобильной связи [7]

Исследование феномена демонстративного потребления среди казахстанской молодежи и его взаимосвязи с использованием социальных сетей имеет значение не только для науки, но и для культуры и государства, в особенности, для разработки концепции формирования культуры разумного потребления.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

В данной статье представлены результаты нашего исследования, проведенного в 2023 году и направленного на изучение взаимосвязи демонстративного потребления, использования Интернета и социальных сетей в молодежной среде.

В данном исследовании мы объединили методику теста К. Янг и наш инструментарий, касающийся реализации демонстративного потребления.

Тест К. Янг – это тест на интернет-зависимость (Internet Addiction Test) - методика, разработанная и апробированная в 1995 году доктором Кимберли Янг (профессором психологии Питсбургского университета в Брэтфорде). Тест представляет собой инструмент самодиагностики патологического пристрастия к интернету (вне зависимости от формы этого пристрастия) [9].

Наш инструментарий состоял из 30 вопросов – 20 из которых согласно методике К. Янг и 10 вопросов касаются реализации демонстративного потребления, на каждый вопрос испытуемый должен был ответить в соответствии со шкалой – «никогда, иногда, регулярно, часто, всегда».

Объектом исследования являлась студенческая молодежь 1-4 курсов обучения, предметом исследования – демонстративное потребление, реализуемое в социальных сетях. Цель исследования – определение взаимосвязи между активным использованием социальных сетей и демонстративным потреблением. Мы выдвинули следующую гипотезу: в Казахстанской и Узбекистанской молодежной среде наблюдается прямая зависимость между активным использованием социальных сетей и демонстративным потреблением, более половины молодых людей склонны использовать социальные сети для демонстрации своего статуса и создания определенного образа в Интернет-пространстве.

Мы использовали случайную выборку с квотой по полу, таким образом объем выборки составил 1845 человек - студенты 1-4 курсов 57 университетов Казахстана (978 женщин, 867 мужчин), 1801 человек - студенты 1-4 курсов 28 университетов Узбекистана (905 женщин, 896 мужчин). Период проведения: январь-февраль 2023 года.

Для сбора социологической информации мы использовали метод онлайн-анкетирования.

Обратимся к наиболее важным результатам исследования, которые позволяют изучить взаимосвязь демонстративного потребления, использования интернета и социальных сетей.

Следует отметить, в анализе данных такие ответы как «часто» и «регулярно», а также «никогда» и «иногда» объединены и опубликованы общие цифры по интересам.

Как часто ты замечаешь, что задержался в сети дольше, чем задумывал?

Рисунок 3. Планируемое и реальное время, проведенное молодежью в социальных сетях

Согласно результатам исследования, абсолютное большинство (84%) молодых казахстанцев задерживаются в сети Интернет дольше, чем планировали. А большинство (85%) молодых узбекистанцев задерживаются в сети Интернет дольше, чем планировали (Рисунок 3).

Как часто ты забрасываешь свои домашние обязанности, чтобы провести больше времени в Сети?

Рисунок 4. Насколько социальные сети мешают выполнению ежедневных обязанностей

При этом социальные сети и Интернет мешают выполнению ежедневных обязанностей на постоянной основе почти половине опрошенных - 48% как казахстанцев так и узбекистанцев (Рисунок 4).

Рисунок 5. Влияние раздражителей социальных сетей

Влиянию раздражителей социальных сетей в виде бесконечной проверки наличия новых сообщений в почте и мессенджерах подвержены 66% молодых казахстанцев (64% узбекистанцев), у 10% данной проблемы не существует (8% узбекских респондентов). Иногда склонны реагировать на раздражители 24% казахских и 23% узбекских респондентов (Рисунок 5).

Как часто ты боишься, что жизнь без Интернета станет скучной, пустой и неинтересной?

Рисунок 6. Влияние стимулов социальных сетей

В данном опросе ситуация совпало обеих стран. Влиянию стимулов социальных сетей в виде проведения интересного виртуального досуга подвержен 31% казахстанской студенческой молодежи – они испытывают страх остаться без Интернета, при этом никогда не думают об этом 21% молодых людей. (Рисунок 6).

Как часто ты выкладываешь фото в социальных сетях, истории, статусы?

Рисунок 7. Создание образа в социальных сетях

На постоянной основе выкладывают фотографии, посты 70% казахстанских студентов, а узбекистанских студентов 65%. Еще 25% казахской молодёжи - делают это время от времени, не заняты созданием образа в социальных сетях 5% респондентов, тогда как 30% узбекской молодёжи - делают это время от времени, не заняты созданием образа в социальных сетях 3% респондентов (Рисунок 7).

Как часто ты испытываешь необходимость показать в социальных сетях "крутые" места, где ты был и /или подарки/покупки и/или как весело проводишь время с друзьями?

Рисунок 8. Реализация демонстративного потребления в социальных сетях

Ощущают необходимость демонстрации статусных мест в социальных сетях на постоянной основе 64% опрошенных казахской молодёжи, 32% – иногда, не имеют такого желания – 4% молодых людей (Рисунок 8). Ощущают необходимость демонстрации статусных мест в социальных сетях на постоянной основе 55% опрошенных узбекской молодёжи, 25% – иногда, не имеют такого желания – 6% молодых людей.

Как часто ты испытываешь неудовлетворенность от того, что не поделился в социальных сетях "крутым" событием или локацией?

Рисунок 9. Степень зависимости от демонстрации статусного потребления в социальных сетях (раздражители)

Испытывают негативные чувства (раздражители) в связи с отсутствием возможности поделиться статусным событием или локацией на постоянной основе 62% опрошенных узбекских респондентов, 35% - иногда, не реагируют на данный раздражитель социальных сетей 3% респондентов (Рисунок 9).

Как часто ты что-либо делаешь или покупаешь с мыслью о том, как это будет выглядеть для твоих подписчиков /онлайн-друзей?

Рисунок 10. Степень зависимости от демонстрации статусного потребления в социальных сетях (стимулы)

Интересы респондентов двух стран совпало, с искажением на 0,01%. Испытывают положительные эмоции (стимулы) от ожидания демонстрации статусного потребления в социальных сетях на постоянной основе 62% казахстанских студентов, 31% - иногда, не реагируют на данный стимул социальных сетей 7% респондентов (Рисунок 10).

В ходе анализа результатов опроса молодёжи двух стран нами было определено, что 72%(74% узбекских респондентов) опрошенных респондентов имеют нормальную степень интернет-зависимости, 28% (26% узбекской молодёжи) респондентов имеют среднюю степень интернет-зависимости, респондентов с высокой степенью интернет-зависимости выявлено не

было. При этом проявление демонстративного потребления в Интернете характерно практически для всех активных пользователей социальных сетей – более 70%.

Таким образом, результаты исследования подтверждают нашу гипотезу: как в казахстанской так и в узбекистанской молодежной среде, также, как и в мировой, существует прямая зависимость между демонстративным потреблением и степенью вовлеченности в социальные сети. Более половины молодых людей склонны использовать социальные сети для демонстрации своего статуса и создания определенного образа в Интернет-пространстве.

ВЫВОДЫ.

Новая цифровая реальность формирует особенные проявления демонстративного потребления, если до эпохи социальных сетей каждый мог демонстрировать свой статус, достижения, богатство в определенном узком кругу, то теперь аудитория практически ничем не ограничена, что создает новые направления для реализации демонстративного потребления и новые вызовы для сохранения стабильности в обществе. Соответственно формирование культуры разумного потребления и профилактика интернет-зависимости среди молодежи являются важной задачей. Для достижения этой цели необходимо использовать разнообразные подходы.

Во-первых, следует обратить внимание на качество образования. Улучшение уровня образования позволит молодым людям развивать критическое мышление, необходимое для осознанного выбора товаров и услуг.

Во-вторых, необходимо включать обучение осознанному потреблению и профилактику интернет-зависимости в рамки воспитательной работы в школах, начиная с первого класса. Это поможет формировать у детей правильное отношение к потреблению и привить им навыки умного выбора товаров и услуг.

В-третьих, можно повышать уровень культуры молодежи через «введение» массовой моды на посещение культурных объектов с помощью молодежных инфлюенсеров - блогеров и тиктокеров. Такой подход поможет привлечь внимание молодежи к культурным событиям и деятелям.

В-четвертых, можно использовать популярные платформы в Интернете, такие как Instagram и TikTok, для создания и демонстрации социальных роликов с понятной и простой тематикой. Это поможет донести информацию о разумном потреблении до широкой аудитории молодежи.

В-пятых, важным направлением формирования культуры разумного потребления является внедрение курсов финансовой грамотности в образовательную программу. Такой подход поможет молодежи понимать, как правильно распоряжаться своими финансами и избегать ненужных расходов.

Для того чтобы создать образ современного успешного молодого человека, важно помимо качественного образования, знания языков, здорового образа жизни и самореализации, включить в него также разумное потребление. Развитие культуры разумного потребления в молодежной среде является инвестицией в сохранение внутривнутриполитической стабильности и процветание страны.

Иктибослар/Сноски/ References:

1. <https://www.sostav.ru/publication/we-are-social-i-hootsuite-52472.html>
2. Park, J., & Lee, H. (2014). The role of social network sites in the relationship between materialism and social media addiction: A conceptual framework and research directions. *Korean Journal of Journalism & Communication Studies*, 58(6), 5-28.
3. Elhai, J. D., Dvorak, R. D., Levine, J. C., & Hall, B. J. (2017). Problematic smartphone use: A conceptual overview and systematic review of relations with anxiety and depression psychopathology. *Journal of Affective Disorders*, 207, 251–259.

4. Wang, Y., Sun, S., & Zhang, J. (2018). Demonstrative consumer behavior and social media use: A cross-national study of young adults. *Journal of Marketing Communications*, 24(6), 584-598. <https://doi.org/10.1080/13527266.2018.1428705>
5. Данные бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
6. https://gender.stat.gov.kz/page/frontend/detail?id=103&slug=6-74&cat_id=11&lang=ru
7. <https://mitc.uz/ru/stat/4>
8. <https://mitc.uz/ru/stat/11>
9. Национальный доклад «Молодежь Казахстана - 2022» <https://eljastary.kz/ru/reports/18912/>
10. Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. *CyberPsychology & Behavior*, 1(3), 237-244.
11. Данные бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан <https://new.stat.gov.kz/ru/>
12. Axmedova F. Harmonization of professional and personal competencies in future pharmaceutical personnel- *Thematics Journal of Sociology*, 2021
13. Axmedova F Tibbiyot yo 'nalishidagi sotsial muammolar- *journal of innovations in scientific and ...*, 2023
14. Сабирова У. Ф. О формировании образовательно-информационной культуры студенческой молодежи в Узбекистане

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000